

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

А.Б.Тлеумуратова

Докторант Нукусского государственного педагогического
института имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533420>

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли коммуникативной компетентности в обучении иностранным языкам. В ней рассматривается понятие коммуникативной компетентности как совокупности знаний, навыков и умений, необходимых для успешного общения на иностранном языке в различных социальных и культурных контекстах. Особое внимание уделяется четырем основным компонентам коммуникативной компетентности: грамматической, социолингвистической, дискурсивной и стратегической компетенции. В статье подчеркивается важность интеграции этих аспектов в процесс обучения, а также роль преподавателя в создании эффективных коммуникативных ситуаций, способствующих развитию у студентов навыков аудирования, говорения, чтения и письма. Ожидается, что развитие коммуникативной компетентности у учащихся повысит их способность к межкультурному взаимодействию и обеспечит успешную адаптацию в разных языковых и культурных средах.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, обучение иностранным языкам, грамматическая компетенция, социолингвистическая компетенция, дискурсивная компетенция, стратегическая компетенция, навыки общения, межкультурная коммуникация, преподавание иностранного языка.

Термин «коммуникативная компетентность» часто используется в значении общей способности к общению и относится к умению правильно использовать язык в различных процессах социального взаимодействия для обеспечения взаимопонимания. [1, 8]

Коммуникативную компетентность можно охарактеризовать как совокупность знаний и навыков, необходимых для эффективного общения на иностранном языке. Она является важной концепцией преподавания иностранного языка, поскольку помогает взаимодействующим людям быть более успешными в различных сферах по сравнению с другими подходами. [2, 5]., 10].

Коммуникативная компетентность включает четыре области знаний и умений в обучении иностранному языку:

- грамматическая компетенция (знание и умения в области языка),
- социолингвистическая компетентность (знания и умения, связанные с восприятием и производством языковых структур, а также уместностью значений и структур в различных ситуациях общения),
- дискурсивная компетентность (знания и умения, связанные с сочетанием языковых, устных и письменных элементов общения),
- стратегическая компетентность (вербальные и невербальные стратегии, позволяющие компенсировать пробелы или подчеркивать важные элементы общения). [3, 6].

Для изучающего иностранный язык коммуникативная компетентность, то есть «умение общаться», означает хорошее владение определенными коммуникативными навыками. Коммуникативная компетентность — это константа взаимодействия, не зависящая от того, происходит ли оно в собственном языковом сообществе или в межкультурном.

Коммуникативная компетентность играет важную роль в обучении иностранному языку. В ходе урока преподаватель должен понимать, что происходит в процессе коммуникативных взаимодействий. На этой основе можно размышлять над собственным коммуникативным поведением. Учитель является примером для подражания для учащихся и должен прививать им коммуникативные навыки. Тренированные коммуникативные навыки формируют аутентичную и убедительную личность.

Личность учителя составляет основу эффективного преподавания и обучения. Коммуникативные навыки призваны профессионализировать меняющиеся условия взаимодействия между учителем и учеником.

Коммуникативные навыки аудирования и визуального восприятия, чтения, говорения, письма и языкового общения необходимы для успешного общения на иностранном языке.

При обучении иностранному языку устным и письменным, продуктивным и рецептивным навыкам придается равный статус. Овладение иностранным языком происходит через его практическое применение, с акцентом с самого начала на его реалистичное, ориентированное на действие использование, соответствующее ситуации и адресату. Студенты учатся понимать и успешно использовать иностранный язык в различных ситуациях частной, общественной и профессиональной жизни. При этом они размышляют как о применении собственного языка, так и об индивидуальном процессе обучения. [4, 7].

Самой важной целью обучения остается коммуникативная компетентность, которая не ограничивается только говорением и аудированием, но также включает письмо и чтение. Помимо навыков, которые позволяют говорить, писать, понимать на слух и читать, речь идет также о том, чтобы дать учащимся возможность вести себя соответствующим образом в коммуникативной ситуации.

На уроках иностранного языка предлагаются мотивирующие коммуникативные ситуации, позволяющие студентам изучать язык спонтанно. Учитель вмешивается только на этапе формулирования и самостоятельного воспроизведения, чтобы учащиеся могли успешно использовать иностранный язык. Формальная и национальная грамматика должны быть интегрированы в языковую рефлексию. Кроме того, следует поощрять работу с одноязычным словарем для расширения словарного запаса и проверки орфографии, а также использование компьютеров для закрепления языковой компетенции. [9].

Коммуникативная компетентность зависит от языка и позволяет членам речевого сообщества участвовать во взаимодействии посредством фактического общения. Студенты должны усвоить свои коммуникативные намерения через взаимодействие на уроках иностранного языка с учетом субъективных и объективных условий ситуации общения, а также правильно общаться и понимать мнения

партнеров по взаимодействию.

References:

1. Есмурзаева, Ж. Б. Развитие информационно-коммуникационной компетенции магистрантов в процессе обучения иностранному языку / Ж. Б. Есмурзаева // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2018. – № V3. – С. 38–43.
2. Есмурзаева, Ж. Б. Развитие информационно-коммуникативной компетенции обучающихся в процессе изучения иностранного языка в вузе / Ж. Б. Есмурзаева // Актуальные вопросы лингвистического образования: материалы II заочной Региональной научно-практической конференции с международным участием, Омск, 16 мая 2017 года. – Омск: Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, 2017. – С. 109-112. 247
3. Куламихина, И. В. Модель развития коммуникативной компетенции бакалавров при обучении иностранному языку в неязыковых вузах / И. В. Куламихина, Ж. Б. Есмурзаева // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2016. – № 4(26). – С. 107-112.
4. Ляченко, Ю. А. Развитие творческо-познавательной активности и коммуникативных навыков студентов аграрного вуза на занятиях иностранного языка / Ю. А. Ляченко, О. А. Парпура // Актуальные проблемы развития профессионального образования: материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием, Рубцовск, 12–13 декабря 2013 года. – Рубцовск: ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), 2013. – С. 144-147.
5. Тимофеева, Е. В. Содержание профессионально-ориентированного обучения иностранному языку как основа развития иноязычной коммуникативной компетенции / Е. В. Тимофеева, Т. А. Косачева // Таврический научный обозреватель. – 2015. – № 2-1. – С. 113-115.
6. Canale, Michael “From communicative competence to communicative language pedagogy”, in Language and Communication, hrsg. von J. C. Richards und R. W. Schmidt, New York, Longmann, 1983, S. 1-27.
7. Kommunikative Kompetenzen. Realschule: Moderne Fremdsprachen. URL: <https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachprofil/textabsatz/61080>.
8. Pauels, Wolfgang (2003): Kommunikative Übungen. In: Bausch, KarlRichard / Christ, Herbert / Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 4., vollständig neu bearbeitete Auflage. Tübingen, Basel: Francke, S. 302-305.
9. Progetto, Cratilo. Piani di studioelaboratidaidocentideiLicei a indirizzolinguistico, Trento, ServizioIstruzione e AssistenzaScolastica – Ufficioserviziscolastici della PAT – Iprase, 1997.
10. Rickheit G., Strohner H., Vorweg C. (2008). The concept of communicative competence. Handbook of communication competence. Berlin: Mouton de Gruyter. S. 15–62. URL: <https://doi.org/10.1515/9783110199000>.